

**SO'FI OLLOYOR IJODIDA NAQSHBANDIYLIK TARIQATI
IFODALANGAN NAMUNALAR TAHLILI****Shoxida Vaxobova**

Buxoro shahar 10-umumta'lim maktabi o'qituvchisi

+998900801820

Annotatsiya: Mazkur maqola Naqshbandiylik tariqati haqida yoritilgan. Naqshbandiylik tariqati asos va g'oyalarining mashhur so'fiy shoir So'fi Olloyor ijodida yaqqol namoyon bo'lgan parchalari tahlil qilingan. So'fi Olloyor ijodiga Naqshbandiylik tariqatining ta'siri o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tariqat, so'fiy, naqshbandiya, haqiqat, shariat, karomat,riyo, tama', nafs, zikr, shuhrat, ofat, hirfa, boti

Naqshbandiylik tariqati asrlar osha bashariyat qalbiga nur, farax va ezgu umidlar bag'ishlab keladi. Naqshbandiylik tariqati asosida insonni ruhiy va ma'naviy komillikka yuksaltirish yotadi. Shuning uchun mehr- oqibat, xayr-u saxovat, shafqat va muruvvat tariqat aziz avliyolarining hayotiy odatlari bo'lgan. Tariqat mag'zini xolis ibodat, samimiyat, beozorlik, kamtarlik, saxovat, bunyodkorlik, shukrona, sabr-qanoat tashkil etadi. Mazkur tariqatda so'fiy xalq orasida Allohning dini va bandalariga xizmat qilishi, ibodat va kundalik amallarni muhabbat va ixlos bilan ado etish, qalbni zikr va ibodat bilan poklash, nafsni qattiq riyozat bilan jilovlash, xolis niyatda, sog'lom e'tiqodda sobit turish qat'iy talablaridan hisoblanadi.

“Naqshbandiya tariqatlarning aslidir, siddiqiyatdir. Haqiqat sirlarining ma'danidir”,- deb yozgan edi Shayx Mahmud As'ad Jo'shon¹

Shayx Abu Yazid Bastomiy (rahimaxulloh): “Havoda chordana qurib o'tirgan birini ko'rsangiz ham, unga aldanmang! Ilohiy hukm va amrlarga rioya qiladimi, shar'iy hukmlarga so'zsiz bo'ysunadimi, mana shu jihatlariga e'tibor qiling”, “ Bir

¹ Sayfiddin Sayfulloh. Xojagon –Naqshbandiya.T.,2019. 6-bet
WWW.HUMOSCIENCE.COM

kishiga karomatlar berilib, havoda uchib yurganini ko‘rsangiz ham, unga aldanib qolmang. Avval uning amri ma’ruf, nahiy munkar qilishi, Allohning chegaralariga rioya qilishi va shariatning haqlarini ado etishiga qarang”² Naqshbandiya tariqatining mashhur shayxi So‘fi Olloyor “Sabot ul-ojizin” asarining “Avliyo karomati bayoni” bobida xuddi shu masalani ham nazarda tutib shunday yozgan edi:

Shariatsiz kishi uchsa havog‘a
Ko‘ngul qo‘ymang aningdek xudnamog‘a
Havog‘a uchsa monandi chibindur,
Ani hodiy dema shaytoni dindur.³

Shariatsiz kishi qanchalik ko‘klarga ko‘tarilib, havoda parvoz qilmasin, aslida u o‘zidan yuqoriga ko‘zi o‘tmaydigan bir xudnamodir, undaylarga aldanmang, ko‘ngil bermang. Uning havoda uchishi misoli chivinning qanot qoqishidek, u shu darajada mayda, qilayotgan ishi esa undan-da maydaroqdir. Bunday insonlar dindan adashtirguvchilardir!

Naqshbandiylik tariqatining shartlari 4 ta:

- 1.Xilvat dar anjuman
- 2.Safar dar vatan
- 3.Nazar dar qadam
- 4.Xush dar dam

Naqshbandiyaning muhim asoslaridan biri so‘fiyning o‘z ma’naviy holini yashirishi, shuhrat va riyodan qochishidir. Riyodan saqlanish uchun karomatlarini sir tutganlar. Baland ovoz bilan zikr qilishdan, tariqatga mansubligi ko‘rsatadigan maxsus kiyim kiyishdan, hatto takya – xonaqoh barpo etishdan saqlanadilar. Qo‘l mehnati bilan kun kechirishga ahamiyat beradilar. Xojagon- Naqshbandiya shayxlari: “Bizga xirqa emas, hirfa(maslak, kasb-hunar) muhimdir”, deganlar. Naqshbandiylikning eng muhim asoslaridan biri shuhratdan qochishdir. Bahouddin Naqshband va u zotning shogirdlari

² Sayfiddin Sayfulloh. Xojagon –Naqshbandiya.T.,2019. 13-bet

³ .Рашид Зоҳид.Сўфи Оллоёр. “Саботул ожизин” шарҳи.Равойихур райҳон.-Т: “Sharq”,2018.72-b

“ xilvatda shuhrat bor, shuhratda ofat” fikri bilan xilvatga ahamiyat bermaslik va xalq orasida Haq bilan bo‘lish ya’ni “Xilvat dar anjuman” qoidasini qabul qilganlar. Abdulxoliq G’ijduvoniyning “xilvat eshigini yop, suhbat eshigini och”, Bahouddin Naqshband esa “Yo’limiz suhbat yo’lidir , xilvatda shuhrat bor, shuhratda ofat bor” deganlar. Jamiyat orasida tanho bo‘lish “xilvat dar anjuman” atamasi so‘fiyning bir chekkada o‘tirmasdan, xalq orasida bo‘lishi, jisman odamlar bilan bo‘lsa-da botinan ulardan uzoqda, Alloh bilan birga bo‘lishni bildiradi. Tariqatning mazkur asosi So‘fi Olloyorning “Sabot ul- ojizin” asarida alohida tilga olingan. Mashhur so‘fiy “Tama’din tiyilish haqida” bobida va nasihatlarida to‘xtalib o‘tgan:

Bir igna bo‘lmasa dunyo ishidin,
Qil istig‘no, ta’ma qilma kishidin.

So‘fi Olloyorning tama’ haqidagi o‘z fikr-mulohazalari quyidagicha yoritilgan. Tama’ so‘fiy shoir nazdida himmatning aksi, uning domidagi shaxs esa zindonga giriftor . Muallif insonni tama’ zindoniga giriftor bo‘lmaslikdan ogohlantiradi. Tama’ illati birovning minnatlik moliga nazar qilmaslik, xudo berganiga qanoat qilishdir. Istig‘no-o‘zgaga muhtoj bo‘lmaslik, dunyo ishiga aloqador bir ignachalik kichik moling bo‘lmasa ham, birovga muhtojlik ko‘zi bilan boqmaslikni uqtiradi.

Yaratg‘on Tangrig‘a qilg‘il tavakkul,
Tama’ qilma kishidin birgina pul.
Tama’ bir parcha bo‘lsa qilmag‘ay roy
Bo‘lur bir parchadan yuz parcha bejoy.
Tama’ birla semurgon nafsi g‘ammoz,
Agar og‘zin tilar bo‘lsang, tilar boz.⁴

Yaratganga tavakkul qil, birovdan bir pul ham tama’ qilma, bir pardek miqdorda bo‘lsa ham, tama’ga yuz burma. Chunki pardek tama’ga mayl qilsang, yuzingdan yuzlarcha parda ko‘tariladi. Tama’ bilan oziqlanib, semirgan nafs ayb izlovchi bo‘ladi. Bunday nafsning og‘zini tilib, qancha kessang ham tilanish odatini qo‘ymaydi.

Сўфи Оллоёр. “Саботул ожизин”.: «Чўлпон» (Нашрга тайёрловчи Рашид Зоҳид) 1991.110 б

Badaxshondin ko'tarsang yuz sari tosh,

Bahosi Balx ichinda bo'lsa bir mosh⁵

Birovga tama' qilmasdan Badaxshondan yuzingga tosh bosib qiynalib Balxga yetsang-u, u yerda toshning bahosi bir mosh bilan barobar qadri past bo'lsa ham, bu halol topgan rizqingning minnatlik oshdan yuz chandon yaxshiligi anglashiladi. Mana shunday mehnat-u mashaqqatlar bilan topilgan nasiba birovning qilgan minnatlik nonidan ming bor afzaldir.

Xojagon-naqshbandiya tariqatining yana bir xususiyatlaridan biri, faqrlik va tavoze'ni axloq qoidasiga aylantirish. Faqrlik gadolik yoki o'ta qashshoqlik emas, balki mol-u davlatga ega bo'lsa ham o'zini Xudo talabgori, bu dunyoda hech narsaga ega emas deb bilish. Xokisorlikning namunasini ko'rsatishdir. Faqrlik maqomiga yetish uchun "jism fano shu'lasiga yashiringan"(Alisher Navoiy) bo'lishi, qalb Alloh ishqi va jazbasi bilan to'lishi lozim. Faqrlik va tavoze' insonni yuksak axloqli sifatiga aylanishi lozimligi So'fi Olloyor ijodida ham uchraydi:

Ochilg'aysan ani ko'rganda guldek

Tavoze' ayla xizmat kuldek

Sarig' yog'dek anga bo'g'il muloyim

Suchuklikni asaldek ayla doim!⁶

Naqshbandiylik tariqatida faqirlikka alohida urg'u berilib, inson kuldek kamtar bo'lishi uqtiriladi. Mazkur parchada ham inson guldek ochilib muloyim yurishi, xuddi kuldek ta'vozeli, kamtar bo'lishi, inson har qanday holatda muloyim tabiatli bo'lmog'I kerak. Suchuk-shirin. Ya'ni inson shirinso'zli bo'lmog'I darkor. Shirinso'zlik asalga qiyoslangan. Mazkur g'oya keying parchada ham davom ettirilgan:

⁵ Сўфи Оллоёр. "Саботул ожизин": «Чўлпон» (Нашрга тайёрловчи Рашид Зоҳид) 1991.44 б

⁶ Сўфи Оллоёр. "Саботул ожизин": «Чўлпон» (Нашрга тайёрловчи Рашид Зоҳид) 1991.78 б
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Tavozulik bo‘lub, tutg‘il o‘zing kam,
Shajarkim, mevalik bo‘lsa bo‘lar xam.

Terakkim, ul ko‘tardi yuqori bosh
Samarsiz bo‘ldi, ko‘rdungmi ani fosh!? ⁷ 68-bet

Tavoze- muloyimlik, kamtarlik, g‘ururdan uzoqda bo‘lish tushuniladi.

Rasululloh (s.a.v) shunday marhamat qiladi: “Alloh taolo menga tavozelikda bo‘linglar, hatto bir kishi boshqasi ustidan faxrga bormasin va bir kishi ikkinchi kishiga zulm qilmasin” deb aytti.(Imom Muslim va Imom Abu Dovud rivoyati)

So‘fi Olloyor esa tavozelik kishini daraxtga o‘xshatadi. Inson tavozelik bo‘lib, o‘zini kamtarona tutadi. Shajar ya‘ni daraxt mevalik bo‘lgani uchun ham boshi egik, xam. Ammo terak daraxtiga nazar sol. U kibrga berilganidan boshini tik tutib kibrlanganidan yuqori o‘sdi. Ammo u boshqa daraxtlardan baland bo‘lib ko‘kka cho‘zildi. Lekin samarsiz, foydasizligicha qoldi. Hayotiy o‘xshatish orqali tavoze va kamtarlik zidlantirilgan. Inson ham xuddi daraxt kabi. U qancha boshi egik, kamtar bo‘lsa, unda yaxshi xulq-xislatlar ko‘p bo‘ladi. Mevali daraxt kabi manfaatli, foydali bo‘ladi. Inson qanchalik boshi tik, kibr-u havoli bo‘lsa, u xuddi terakdek mevasiz, samarasizligi uni fosh etadi.

Naqshbandiya tariqatining eng asosiy g‘oyalaridan yana biri- tazkiyai nafs.

Tazkiyai nafs nafs pokligi demakdir. Lug‘atlarda nafsning ma‘nosi turlicha berilgan:

- 1.jon, ruh, inson tabiati
2. Zot , har narsaning asli, vujudi
- 3.Shaxs, o‘zlik.

So‘fiylar nafs va uni isloh qilishda, Qur‘oni karimda zikr etilgan “nafsi ammora”⁸ (yomonlikka buyuruvchi), insonlarni haq yo‘lidan ozdiruvchi, sharmandayu sharmisor qiluvchi nafsni nazarda tutishadi. Nafsning zararlaridan ogoh etib, uni isloh qilish choralarini ko‘rsatishadi. “Sabot ul-ojizin” risolasida ham bir

⁷ Сўфи Оллоёр. “Саботул ожизин”.: «Чўлпон» (Нашрга тайёрловчи Рашид Зоҳид) 1991.68 б

⁸ “Yusuf”surasi, 53-oyat

necha o‘rinlarda ushbu masalaga e‘tibor qaratilgan. Bir bobga “Nafsi shum bayoni” nomi bilan to‘xtalgan.

Burung’a bodi kibr esmay burundin,
Burundiq sol anga, qopmay o‘rindin.

Nafsning ishi avval kibrning shamolini burunga solmoqlikdir. Bunga yo‘l bermay, tez burundiq solki, nafs seni qopib, egallashga ulgurmasin. So‘fi Olloyor nafsni itga o‘xshatadi:

Bu mehnat birla ul ammorai dun,
Na bo‘lg‘ay mutmainna bo‘lsa bir kun.
Semiz ko‘b qilma bu tishlar itingni,
Quturib yormagay nogoh betingni.⁹

Mazkur baytdan ham anglash mumkinki, so‘fiy shoir ammorai dun deganda dunyoviy havoyi nafsni nazarda tutgan. Nafsni quturib, qopuvchi, insonga yomon azoblar beruvchi itga qiyoslagan.

Har bir solik nafsini tanib, isloh qilmasa, xayrli amallar bilan poklamasa, jilovlamasa, uni gunoh va ma‘siyatlar bilan bulg‘asa, dunyo va oxiratda zarar ko‘rishi uqtirilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, So‘fi Olloyor ijodining asosiy g‘oya va mazmuni Naqshbandiya tariqati asosiga qurilgan. So‘fiy shoir ijodini mazkur tariqat asoslarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Сўфи Оллоёр. “Саботул ожизин”(Нашрга тайёрловчилар Ҳожи Пўлатқори Муҳаммад Али, Маҳмуд Ҳасаний, Мирсолиҳ Қосим).: «Меҳнат» 1991
2. Сўфи Оллоёр. “Саботул ожизин”.: «Чўлпон» (Нашрга тайёрловчи Рашид Зоҳид) 1991.128 б

⁹ Сўфи Оллоёр. “Саботул ожизин”.: «Чўлпон» (Нашрга тайёрловчи Рашид Зоҳид) 1991. 91 б
WWW.HUMOSCIENCE.COM

3. Рашид Зоҳид, Сўфи Оллоёр. “Саботул ожизин” шарҳи. Равойихур райҳон. - Т.: “Sharq”, 2018. - 480b
4. Навоий асарлари луғати (тузувчилар: П. Шамсиев, С. Иброҳимов) - Т.: Гафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. - 782б
5. Rashid Zohid. Sabot ul-ojizin. - Т.: Turon zamin ziyo, 2015
6. Sayfiddin Sayfulloh. Xojagon-Naqshbandiya. Toshkent., 2019